

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041638>

УДК 159.9.072.432

РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ: КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД

Л.Д. Гафарова,

магистрант 1 курса, факультет психологии

Э.И. Карамова,

к.п.н., доц. кафедры возрастной и социальной психологии,

БГПУ им. М.Акмиллы,

г. Уфа

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с проявлением девиантного поведения современных подростков, а также выявлением основных причин возникновения данного явления в обществе. Дается основная характеристика семьи. Анализируется влияние семьи на формирование отклоняющегося поведения подростков. Отмечаются особенности и трудности подросткового возраста. На основе проведенного исследования констатируется важность теплых, доверительных взаимоотношений в семье.

Ключевые слова: семья, семейное воспитание, подросток, девиантное поведение, преступное поведение, неблагополучная семья, подростковый возраст

THE ROLE OF THE FAMILY IN THE FORMATION OF DEVIANT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS, INCLUDING JUVENILE DELINQUENCY: A QUALITATIVE APPROACH

L.D. Gafarova,

1st year Master's student, Faculty of Psychology

E.I. Karamova,

Ph.D., Associate Professor of the Department of Age and Social Psychology,

BSPU named after M. Akmulla,

Ufa

Annotation: The article examines the problems associated with the manifestation of the deviant behavior of modern adolescents, as well as the identification of the main causes of this phenomenon in society. The main

characteristics of the family are given. The influence of the family on the formation of deviant behavior in adolescents is analyzed. The peculiarities and difficulties of adolescence are noted. On the basis of the conducted research, the importance of warm, trusting relationships in the family is stated.

Keywords: family, family education, teenager, deviant behavior, criminal behavior, dysfunctional family, adolescence

На формировании личности человека в современном обществе воздействует ряд социальных факторов, среди которых семья играет главенствующую роль. Роль семьи в обществе несравнима по своей силе, ни с какими другими социальными институтами, так как именно в семье формируется и развивается личность человека, происходит овладение им социальными ролями, необходимыми для безболезненной адаптации ребенка в обществе. Именно в семье закладываются основы нравственности человека, формируются нормы поведения, раскрываются внутренний мир и индивидуальные качества личности.

Растущий объем научных исследований свидетельствует о том, что взаимоотношения в семье в огромной мере влияют на преступное поведение подростков. Семья влияет на целый ряд факторов, способствующих формированию девиантного поведения. Бедность, криминальная история семьи, разрушенная семейная структура, жестокое обращение в детстве, неэффективное родительское воспитание и злоупотребление психоактивными веществами – вот лишь некоторые из этих факторов, влияющих на формирование поведения детей [1-8].

Исследования показывают, что глубокие и доверительные семейные взаимоотношения более благоприятно воздействуют на формирование поведения подростков. Например, устоявшееся правило ужинать в кругу семьи ассоциируются с теплотой и любовью у детей [1, с. 59]. С другой же стороны, плохие семейные ассоциации связаны с увеличением уровня проблемного поведения подростков.

На сегодняшний день влияние семьи на формирование ребенка не вызывает сомнений. Человек очень сильно привязан к своей семье, соответственно перенимает формы поведения родителей. Если родители окружили ребенка лаской, заботой, дали ему хорошее образование, то он, вероятнее всего, вырастет добропорядочным человеком. Если же ребенок рос в неблагополучной семье, его родители не работали, были склонны к алкоголизму, а основным средством воспитания были ругань и побои, то весьма вероятно, что ребенок пополнит ряды малолетних преступников [7, с. 108].

Необходимо также понимать, что подростковый возраст – это возраст приключений и неизвестности, время, когда детям интересно все новое и не всегда правильное, и законное. Подростки сепарируются от родителей, могут связаться с плохой компанией. Одной из причин этого является нехватка внимания со стороны взрослых. Дети считают, что сверстники могут заменить им близких, и начинают доверять им больше, чем родителям. Как следствие, подросток начинает вести себя деструктивно: начинает курить сигареты, употребляет алкогольную продукцию, может попасть в полицию за мелкое хулиганство и т.д. В этот момент нужна эффективная работа родителей, чтобы не запустить своих детей. Именно тип родительского отношения, выбранный стиль воспитания обуславливают существенные изменения в личностном развитии подростка, а также способствует появлению тех или иных девиаций в поведении подростка [9].

Для ребенка родители и семья играют важную роль в его социальной жизни, особенно в раннем развивающемся возрасте. У подростка может быть много причин проявлять антиобщественное поведение, но важно, как реагируют родители и семья в этот момент. Подростковый возраст – очень чувствительный возраст, и неправильное воспитание, плохие взаимоотношения в семье, отсутствие поддержки со стороны родителей, могут повлиять на формирование отклоняющегося поведения детей.

Проблема влияния семьи на формирование девиантности у подростков нашла свое отражение в работах А.Я. Варга [3], Е.А. Бурмистрова [1], И.В. Дубровиной, М.И. Лисиной [6], М.И. Буянова [2], Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса [9] и других. Многочисленные исследования в данной сфере подводят к следующим выводам, которые мы использовали в качестве предположений исследования:

- плохие взаимоотношения в семье, нарушение функций семьи, воспитания, неоптимальный стиль общения и взаимодействия приводит к постоянным конфликтам, негативным тенденциям в развитии детей;
- преступное поведение самих родителей, как правило, рассматривается подростком как модель «нормального» поведения;
- реакции родителей на антиобщественное поведение ребенка определяет будущие склонности подростка к преступности.

Таким образом, можно сказать, что тип родительского отношения обуславливает существенные изменения в личностном развитии, а также способствует появлению тех или иных девиаций в поведении подростка.

Методология.

Характеристики методологии качественного исследования направлены на детальное понимание какого-то конкретного аспекта социальной жизни. Цель исследования состояла в том, чтобы лучше понять возникновение криминальных тенденций в поведении несовершеннолетних с

указанием их жизненного опыта. Поскольку настоящее исследование было сосредоточено на развитии преступного поведения несовершеннолетних правонарушителей в связи с их семейными ситуациями, это конкретное явление было исследовано с использованием феноменологического подхода качественных исследований.

Сбор данных.

Каждая область качественных методов сбора данных исследований имеет свои уникальные преимущества и недостатки. Для текущего исследования были проведены углубленные интервью с целью сбора данных от респондентов, которые все являются несовершеннолетними правонарушителями. Интервью включали в себя структурированные и неструктурированные вопросы. Вопросы задавались на русском языке.

Выборка.

Целевая группа для данного исследования включила 15 подростков в возрасте от 12 до 15 лет, которые совершили различного рода правонарушения. Исследование проводилось в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Башкортостан г. Уфа (ЦВСНП МВД по РБ).

Процедура исследования.

Беседы проводились в кабинете психолога ЦВСНП МВД по РБ. Один сотрудник центра и психолог находились в кабинете во время разговора. Поначалу респонденты немного колебались, были зажаты, но позже, после нескольких дружеских вопросов, они открылись и дали максимально честные ответы. Одно интервью длилось около 30 минут. Для точности результатов одни и те же вопросы задавались с различной формулировкой и с разных ракурсов.

Анализ.

Все интервью были записаны. Невербальные подсказки, такие как жесты, мимика подростков отмечены. Проведен обширный анализ результатов интервью, после чего данные результаты были сопоставлены с исследовательскими предложениями.

Результаты исследования.

Исследование показало, что у большинства из опрошенных подростков плохие взаимоотношения в семье. Все несовершеннолетние отметили, что родители мало уделяют им внимания, не интересуются их жизнью. Выяснилось, что у 12 из 15 опрошенных семьи неблагоприятные: выпивают родители, не хватает денежных средств. Лишь трое отметили, что родители много работают, в связи, чем на детей у них не хватает времени. Результаты показали, что все несовершеннолетние используют в своей речи бранные, нецензурные слова, курят или только пристращаются к сигаретам, некоторые страдают токсикоманией, большинство выпивает, в том числе

крепкие алкогольные напитки. Выяснилось, что у троих опрошенных один из родителей содержался в местах лишения свободы. Все несовершеннолетние отметили, что, если бы их любили и уделяли должное внимание, возможно, они не вступили бы на данный путь.

Таким образом, семья – важная составляющая социализации личности. Поведение и воспитание родителей воздействует на становление определённых черт характера ребенка, в том числе на формирование у них отклоняющегося поведения. Родители должны задумываться о том, каким образом лучше построить методику воспитания своего ребёнка. Условием действенности семейного воспитания является целостность и единство семьи как группы. В семье, где присутствует родительский авторитет, взаимопонимание, уважение к родителям и членам семьи, стремление без ссор и конфликтов решать возникающие проблемы, воспитание детей будет успешным.

Список литературы

- [1] Бурмистрова Е.А. Взрослеем с подростком: воспитание родителей. / Е.А. Бурмистрова. – Издательство «Дарь», 2020. 352 с.
- [2] Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи [Текст]. / М.И. Буянов. – М.: Сфера, 2018. 188 с.
- [3] Варга А.Я. Типы неправильного родительского отношения [Текст]. / А.Я. Варга. – М.: Мысль, 2006. 272 с.
- [4] Выготский Л.С. Избранные психологические исследования [Текст]. / Л.С. Выготский. – М.: Мысль, 2006. 259 с.
- [5] Гурьева В.А. Юношеские психопатии и алкоголизм [Текст]. / В.А. Гурьева, В.Я. Гиндикин. – М.: Медицина, 2018. 271 с.
- [6] Дубровина И.В. Особенности психического развития детей в семье и вне семьи. / Отв. ред. И.В. Дубровина, М.И. Лисина. // Возрастные особенности психического развития детей. – М., 1982. 3-18 с.
- [7] Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение. / П.Ф. Лесгафт. – М.: Либроком, 2020. 216 с.
- [8] Нечаева А.М. Правовые проблемы семейного воспитания несовершеннолетних: монография. / А.М. Нечаева. – Москва: Проспект, 2020. 128 с.
- [9] Эйдемиллер Э.Г. Психология и психотерапия семьи [Текст]. / Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий. – СПб.: Питер, 2001. 656 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Burmistrova E.A. Growing up with a teenager: parenting. / E.A. Burmistrova. – Publishing house "Dar", 2020. 352 p.
- [2] Buyanov M.I. A child from a dysfunctional family [Text]. / M.I. Buyanov. – M.: Sfera, 2018. 188 p.
- [3] Varga A.Ya. Types of incorrect parental relationship [Text]. / AND I. Varga. – M.: Mysl, 2006. 272 p.
- [4] Vygotsky L.S. Selected Psychological Research [Text]. / L.S. Vygotsky. – M.: Mysl, 2006. 259 p.
- [5] Guryeva V.A. Juvenile psychopathy and alcoholism [Text]. / V.A. Guryeva, V. Ya. Gindikin. – M.: Medicine, 2018. 271 p.
- [6] Dubrovina I.V. Features of the mental development of children in the family and outside the family. / Resp. ed. I.V. Dubrovina, M.I. Lisin. // Age features of the mental development of children. – M., 1982. 3-18 p.
- [7] Lesgaft P.F. Family education of the child and its meaning. / P.F. Lesgaft. – M.: Librokom, 2020. 216 p.
- [8] Nechaeva A.M. Legal problems of family education of minors: monograph. / A.M. Nechaeva. – Moscow: Prospect, 2020. 128 p.
- [9] Eidemiller E.G. Psychology and psychotherapy of the family [Text]. / E.G. Eidemiller, V.V. Yustitsky. – SPb.: Peter, 2001. 656 p.

© Л.Д. Гафарова, Э.И. Каримова, 2021

Поступила в редакцию 01.06.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Гафарова Л.Д., Каримова Э.И. Роль семьи в формировании девиантного поведения подростков, в том числе подростковой преступности: качественный подход // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 239-244. URL: <https://ip-journal.ru/>